

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Шукруллаева Маснави Асатуллоевна

старший преподаватель государственного образовательного учреждения «Ходжандский
государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11654043>

Аннотация. В статье речь идёт о системном изучении математики в высшем образовательном учреждении с учётом передового педагогического опыта.

Ключевые слова: математика, студент, преподаватель, педагогическая наука, мышление, образование, обучение, система, методика.

Annotatsiya. Maqolada ilg'or pedagogik tajribani hisobga olgan holda oliy ta'lim muassasasida matematikani tizimli o'rganish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: matematika, talaba, o'qituvchi, pedagogika fani, tafakkur, ta'lim, tarbiya, tizim, metodika.

Abstract. The article deals with the systematic study of mathematics in a higher educational institution, taking into account advanced pedagogical experience.

Key words: mathematics, student, teacher, pedagogical science, thinking, education, training, system, methodology.

Творческий процесс самореализации студентов в образовательном процессе способен раскрыть их сущностные силы, направить эти силы на гармонизацию всех сторон будущей взрослой жизни, помочь осмыслить и понять цель и смысл нынешних преобразований в системе образования.

В связи с этим необходимо отметить, что все возрастающую роль имеют результаты научных исследований, в частности, в области математики, а также применения этих исследований, которые открывают новые технологические возможности для процесса обучения [1]. Если говорить об образовании в области математики, то в XXI веке использование информационно-коммуникационных и цифровых технологий в практике математического образования возросло многократно практически во всех странах мира.

На наш взгляд, это связано с двумя феноменами, ярко проявившимися именно в XXI веке:

Первый феномен XXI века – это большие данные, их анализ и использование в современном мире (Big Data), а также признаки информатизации образования в XXI веке, который характеризуется модернизацией системы общего и предметного образования (обновлением программ, учебников, средств и материалов для обучения математике); информатизацией процесса обучения студентов, усовершенствованием системы подготовки будущих учителей математики, повышения их компетентности; превращением знаний и умений в непосредственную производительную силу интеллектуального развития студентов и экономического развития государств; провозглашением целей и задач модернизации общества, государств мира, признаками которого являются, в частности, разные формы международного сотрудничества высших образовательных учреждений и их студентов. Вместе с этим происходит ускорение обменов результатами научных исследований и развитие их прикладных применений. Особенно важно в нынешних

условиях ускорить смену парадигм традиционного обучения студентов с широким применением информационно-коммуникационных и цифровых технологий [2].

Большие данные, Big Data (BD) – это не научный термин, а глобальное явление XXI века. Это особенность нынешнего века и окружающей действительности, во многом связанная с увеличением цифровой информации, генерируемой в том числе огромным числом пользователей интернета.

Более того, в настоящее время существует наука о больших данных – Data Science (DS), которая интенсивно развивается, что привело к изменению парадигмы развития математической науки, основанной на двух взаимодополняющих методах исследования: классические методы научного исследования (теоретический и экспериментальный) были расширены двумя новыми методами – компьютерным моделированием и исследовательской работой с большими данными. В настоящее время считается, что большие данные повлияли на развитие математики как науки, определили ее современные масштабы, направления, методологию исследований и реализацию междисциплинарных исследовательских проектов.

Выделяют восемь характеристик больших данных – V-характеристик (от первой буквы их английских названий) [3], три первые из них – основные («3V»): 1) Volume – большой объем данных; 2) Velocity – скорость поступления, частота их появления (этих данных не только много, но всегда много); 3) Variety – эти данные разнообразны (они структурированы или плохо структурированы); 4) Veracity – достоверность; 5) Viability – жизнеспособность; 6) Value – ценность; 7) Variability – изменчивость; 8) Visualization – визуализация.

Следует отметить, что в основе успехов Data Science лежат существующие алгоритмы разработки и анализа больших данных, которые, в свою очередь, используют математические методы и результаты современного развития многих областей математики. Новые задачи и направления исследований, связанные с большими данными и Data Science, касаются, например, цифровой экономики и финансовой аналитики, кодирования и передачи информации в сетевых соединениях, обеспечения безопасности данных, моделирования психических состояний человека, космической и киберпсихологии [3].

Научные учреждения и высшие учебные заведения, а также учреждения, связанные с образованием и управлением образованием, работники образования совместно работают над новыми изобретениями, генерируя новые идеи, создавая новые продукты, предлагая новые услуги, разрабатывая новые методы для достижения успеха в своей деятельности. Например, руководители не обязательно могут иметь свои новые идеи, но они могут использовать уже существующие идеи и решения и/или модернизировать их под свои конкретные потребности. Интернет и появление цифровых технологий предоставили образовательным учреждениям и предпринимателям бесчисленные возможности для творчества и создания новых услуг и продуктов.

Второй феномен XXI века – это широко применяемые информационно-коммуникационные и цифровые технологии, которые очень важны для современной цивилизации и экономического развития общества. Они определяют, в частности, и изменения в образовательном пространстве, что проявляется в ускорении модернизации системы образования студентов. Совершенствование интернета и информационных технологий, рост и развитие новых цифровых организаций, таких, например, как Uber,

Airbnb и Alibaba.com, тесно связаны с технологическими достижениями ведущих стран мира.

В настоящее время зафиксирован факт о том, что студенты все больше и больше посвящают свое время интернету и погружаются в виртуальную реальность. Они общаются с цифровой средой, и если это общение служит для самообразования, то оно приносит пользу для их интеллектуального развития. Но пользователи должны знать и понимать, что интернет-навигация не только полезна, но может быть вредной для них и опасной, так как в интернете и в социальных сетях, можно не только найти важную информацию, интересные сообщения и новых друзей, но и оказаться вовлеченным в антиобщественные группы. Поэтому следует обратить внимание на проблему минимизации негативного воздействия интернета, цифровой среды и информационных технологий на психику студентов.

Информатизация образования и развитие методики электронного предметного обучения радикально изменяют классическую теорию и методику преподавания математики, а также методологию исследования научных проблем обучения математике.

На наш взгляд, наиболее интересным является рассмотрение одного из ключевых направлений исследований в современной дидактике математики: теоретические, практические и социальные аспекты математического образования студентов – проблемы, потребности завтрашнего дня и будущего.

Наша методология разработки опирается на практику обучения и попытку анализа примеров из специально подобранных современных публикаций об эффективной и качественной методике математического образования.

Примеры дидактических возможностей и лучших практик математического образования играют огромную роль в удовлетворении потребностей и всестороннем развитии стран мира.

Использование информационно-коммуникационных и цифровых технологий в педагогической практике математического образования постоянно расширяется. И этот процесс продолжается в различных странах мира. Нам интересны результаты исследования М. Webb, которая анализирует изменения в образовательной парадигме в связи с широким использованием интернета. В частности, учёный подчеркивает, что интернет и мобильные технологии привели к радикальным изменениям в способах общения обучающихся с контентом программы обучения. И это следует учитывать в практике преподавания, в том числе в сфере обучения и совершенствования основных и социальных компетенций учителей математики.

А.М. Jazeel, Ar. Saravanakumar обсуждают важность роли компьютера, информатизации и ИКТ в процессе современного образования в Индии и указывают на их аспекты и инновационный характер, которые становятся все более и более важными в XXI веке.

Образование является социально-ориентированным видом деятельности и качественное образование традиционно связано с хорошими учителями, обладающими глубокими знаниями, навыками, социальными компетенциями и культурой личных контактов с учащимися.

Многочисленные международные исследования посвящены выработке дидактической концепции интеграции математики с другими дисциплинами и изучению преимуществ такой интеграции, которые представлены решением ключевых

исследовательских проблем, связанных с математическим образованием в XXI веке, для решения которых требуется взаимодействие как национальных, так и международных исследовательских групп, состоящих из специалистов по математике. Среди этих проблем можно выделить следующие: теоретические и практические аспекты улучшения подготовки и повышения квалификации учителей математики в разных странах: опыт и ознакомление с лучшими практиками; проблемы преподавания и изучения математики для нужд развития стран и будущего в XXI веке.

Сегодня математика и математическое образование в процессе экономического развития занимают и будут дальше занимать ключевое место. Это должно быть очевидным для преподавателей математики и понятным для их обучающихся, потому что знание математики позволяет развивать воображение (в том числе пространственное воображение), навыки аналитического и логического мышления, которые можно использовать каждый день на протяжении всей жизни.

Следует также подчеркнуть, что использование математики во многих областях науки является своего рода фактором, ускоряющим прогресс цивилизации. Например, огромное количество изобретений и достижений в других областях науки стали возможны именно благодаря накопленным ранее и современным результатам научных исследований в области математики, а также математическому аппарату.

Важно подчеркнуть, что «математика как королева всех наук» преодолевает языковые барьеры – ее язык понятен для всех людей во всем мире, потому что он использует универсальный язык цифр и символов, правила логического мышления, результаты математических исследований и открытия блестящих математиков. Причем язык математики позволяет описать и принять все факты, имеющие значение в математике, когда они подтверждаются правильными доказательствами, а не предсказаниями и исследованиями, которые часто обременены ошибками измерений.

Математика как предмет обучения часто вызывает большие трудности для некоторых обучающихся, и это бесспорный факт, причем для разных уровней математического образования и для разных стран мира.

Для решения этих и других проблем полезными могут быть следующие мероприятия:

1. Ежегодные национальные конференции для преподавателей и методистов математики, организуемые ведущими университетами и национальными математическими обществами.

2. Использование общедоступных компьютерных программ и средств информационно-коммуникационных и цифровых технологий для математического образования. Полезными могут быть программа GeoGebra и другие ресурсы, доступные на университетских порталах или в интернете, которые используют преподаватели и учителя математики на практике. Такие ресурсы поддерживают математическое образование студентов. Конечно, убежденность студентов в том, что использование таких ресурсов эффективно для поддержки преподавания математики, для достижения ими желанной математической компетентности и улучшения своих результатов в изучении математики зависит не только от них самих.

В высшем образовательном учреждении очень важно, чтобы педагоги подчеркивали необходимость и ценность использования информационно-коммуникационных и цифровых технологий в обучении математике и методике их применения. Нужно давать

подсказки студентам, предоставляя им ссылки на математические программы в сети Интернет (например, математический конструктор смотри на [3], материалы российской электронной школы – на [3], систему дистанционного обучения «ИнфоДа», зарубежный опыт использования платформы Moodle, – на [3].)

Комплексные образовательные преимущества программы GeoGebra уже получили мировое признание, а улучшение и расширение ее дидактических возможностей находятся в руках творческих преподавателей математики и других ее пользователей.

3. Использование цифровых образовательных платформ для математического образования. В эпоху информационного общества развитие возможно только на основе новых технологий, используемых в разных современных отраслях.

Образование является социально-ориентированной деятельностью, и забота о ее эффективности и высоком качестве веками ассоциировалась с профессионализмом учителей, их предметными и социальными компетентностями. Тем более что процесс подготовки учителей математики и их предметное и педагогическое образование, а также повышение их квалификации не могут оставаться традиционными и статичными. Необходимо опираться на информатизацию и использование ИКТ, чтобы этот процесс мог носить динамичный и инновационный характер.

Классические формы и методы предметного и общего социального образования прошли обогащение через информатизацию и ее предпочтительные формы: ИКТ, EDUSAT – спутниковое обучение, системы дистанционного обучения, которые стали общепринятым способом обучения в мире и становятся все более и более популярными в последние годы.

Итак, накопленная практика из области математического образования, в частности, направленная на основательную подготовку будущих учителей математики, опыт обучения и повышения квалификации действующих учителей подтверждают, что разумное использование информационно-коммуникационных и цифровых технологий и средств информатизации выступает катализатором и стимулятором роста профессионализма учителей.

Кроме того, существенными являются знания и умения учителей в области методики преподавания математики, их опыт практики предметного обучения, умения составлять и использовать методику решения систем математических упражнений, заданий, задач.

Кроме того, проверенные примеры из практики преподавания математики, как доказано в работе В.А.Садовниченко [3], всегда будут полезны: во-первых, для возбуждения у обучаемых любопытства и когнитивного интереса, внутренней мотивации к информатизации предметного обучения, во-вторых, с целью формирования потребности создания «когнитивных мостов», связей математики с другими учебными дисциплинами.

Резюмируя, следует подчеркнуть, что среди проблем нужно выделить следующую: требования и прогнозы системы информатизации общего и предметного образования, в частности, математического образования студентов для нужд и вызовов будущего.

Литература

1. Закон Республики Таджикистан «Об образовании» от 25 января 2021 года: <https://ncz.tj/content/закон-республики-таджикистан-об-образовании>
2. Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года. – Д., 2016.
3. Садовничий В.А. Большие данные в современном мире. – М.: МГУ, 2017.